

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIDAE**

**OLEH
NUR AMANAH
NIM. 180101110247**

**NAMA DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**NAMA ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae

Tanggal/hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

Alat:

1. Baki
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan:

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper betle* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : pohon, perdu, semak, atau teratai.
 - b. Periodisitasnya : annual, bienial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang : cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), bentuk batang (bulat, pipih, bersegi, dan

- sebagainya) , permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/ bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun, dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga ; bunga tunggal atau majemuk (berbatas, tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah ; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain ; kuncup, alat-alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang-cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun,akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku Flora.

C. Teori Dasar

Sub classis Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 family, dan sekitar 11.000 species. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode Kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal dan petal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Pada tumbuhan Magnoliophyta, bakal biji selalu diselubungi oleh bakal buah yang akan tumbuh menjadi buah setelah terjadi penyerbukan, karena tempat bakal buah atau bijinya tersembunyi, serbuk sari tidak langsung sampai pada bakal biji melainkan mula-mula jatuh di luar bakal buah. Sifat utama dari divisi Magnoliophyta adalah sebagai berikut:

1. Adanya trakea dalam xilem
2. Adanya alemen tapis (sieve elements) dan sel pengantar dalam floem.
3. Kantung embrio dalam delapan inti (satu telur, dua sinergid, tiga antipoda.
4. Pembuhan ganda.
5. Karpel yang menutup.

Suku Magnolidae mempunyai habitus berupa perdu atau pohon; menghasilkan proantosianin dan alkaloid (terutama dari tipe benzil-isoquilonin atau aporfin), sering mengakumulasi silika terutama pada dinding sel dari epidermis daun, kristal-kristal kecil kalsium oksalat sering terdapat pada parenkim, terdapat sel-sel minyak atsiri terutama pada parenkim daun.

Pada Magnoliophyta bunga mempunyai sumbu yang sangat pendek yang berubah menjadi dasar bunga, yang tersusun dalam suatu spiral (asikuler) atau sirkuler. Kepentingan ekonomi suku ini adalah beberapa jenisnya merupakan tanaman hias dengan bunga yang harum, dan ada yang merupakan penghasil kayu.

D. Hasil Pengamatan

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. akar kenanga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Hasanah, 2015)

b. Batang kenanga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Hasanah, 2015)

c. Daun kenanga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

d. Bunga kenanga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Kelopak

b. Mahkota

2) Literatur

Keterangan:

a. Kelopak

b. Mahkota

(Sumber: Hasanah, 2015)

e. Buah kenanga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Tangkai buah

b. Eksokarpium

2) Literatur

Keterangan:

a. Tangkai buah

b. Eksokarpium

(Sumber: Hasanah, 2015)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar sirsak

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Hasanah, 2015)

b. Batang sirsak

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Hasanah, 2015)

c. Daun sirsak

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

d. Bunga Sirsak

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Bakal buah
- c. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Bakal buah
- c. Tenda bunga

(Sumber: Hasanah, 2015)

e. Buah sirsak

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Endokarpium
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Endokarpium
- c. Biji

(Sumber: Hasanah, 2015)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar srikaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Ibu akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Ibu akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Kurniawan, 2017)

b. Batang srikaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan bagtang
- c. Ujung batang

(Sumber: Kurniawan, 2017)

c. Daun srikaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

a) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Kurniawan, 2017)

d. Bunga srikaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

(Sumber: Kurniawan, 2017)

e. Buah srikaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permukaan buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permukaan buah

(Sumber: Kurniawan, 2017)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Akar sirih

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Rahmiati, 2015)

b. Batang sirih

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Lentisel
- b. Cabang
- c. Buku batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Lentisel
- b. Cabang
- c. Buku batang

(Sumber: Rahmiati, 2015)

c. Daun sirih

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Rahmiati, 2015)

d. Bunga sirih

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Dasar bunga
- c. Bulir

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Dasar bunga
- c. Bulir

(Sumber: Rahmiati, 2015)

e. Buah sirih

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Permukaan buah

2) Literatur

Keterangan:

a. Permukaan buah

(Sumber: Rahmiati, 2015)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar teratai

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Rahmiati, 2015)

b. Batang teratai

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Rahmiati, 2015)

c. Daun teratai

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Rahmiati, 2015)

d. Bunga teratai

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Tenda bunga
- c. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Tenda bunga
- c. Benang sari

(Sumber: Rahmiati, 2015)

e. Buah teratai

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Dasar bunga

b. Biji

2) Literatur

Keterangan:

a. Dasar bunga

b. Biji

(Sumber: Rahmiati, 2015)

Tabel Hasil Perngamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodisitas	Menahun	Menahun	Menahun	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Berduri	Licin
	Alat-alat lainnya	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling-	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memnajan	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergerigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi
	Tekstur daun	Licin	Licin	Kasap, seperti kertas	Licin seperti kertas	Tipis lunak

	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain					
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	Semu	

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	:
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.
(Sumber : Steenis; 2003)	

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, kenanga ini mempunyai sistem perakaran tunggang memiliki daun yang duduk secara berseling. Kenanga memiliki habitus berupa pohon, daunnya tunggal dengan tangkai berbentuk bulat. Percabangan adalah bersifat monopodial dengan arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tanaman kenanga mempunyai daun tunggal dengan daun berbentuk jorong dengan ujung meruncing, pangkalnya tumpul tepi daun rata dengan bentuk urat daun yang menyirip. Terdapat banyak benang sari, bentuk buah bulat telur terbalik dengan warna hijau tua. system perakarannya adalah akar tunggang.

Akar kenanga

Berdasarkan hasil pengamatan, kenanga ini memiliki sistem perakaran (*Radix*) pada tanaman ini adalah akar tunggang, di mana akar lembaga pada tanaman pinus tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Pada akar kenanga itu rambut rambutnya sangat banyak dan akar tanaman ini bermanfaat untuk menyokong tanaman ini lebih kuat dan juga membantu menyerap unsur air di dalam tanah.

Batang kenanga

Kenanga termasuk jenis tanaman dengan batang berkayu karena batang pada tanaman ini keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (*erectus*) serta memiliki bentuk batang yang bulat. Permukaan batang dari kenang ini adalah kasar. Menurut (Kurniawan, 2017) batang kenanga ini merupakan batang berkayu, dengan diameter mencapai 50-70 cm bahkan lebih, berwarna kecoklatan dan abu-abu, panjang batang mencapai 10-20 m. batang juga memiliki percabangan yang banyak, untuk menyangga atau menyokong daun yang ada pada tanaman bunga kenanga ini.

Daun kenanga

Berdasarkan hasil pengamatan, daun kenanga ini tata letaknya menyebar atau tersebar dengan berbentuk lonjong atau jorong dengan perulangan daun menyirip. Daun kenangan ini memiliki tepi daun yang rata dan memiliki pangkal daun tumpul dan ujung daun yang meruncing. Bertekstur daun licin memiliki warna hijau tua pada bagian atas dan hijau muda pada bagian bawah. Menurut (Kurniawan, 2017) Daun kenanga ini merupakan daun tunggal dengan berbentuk bulat oval memanjang, pangkal daun meruncing, dan samping daun hampir menyerupai jantung. Panjang daun kenanga ini mencapai 10-23 cm dengan lebar 4-14 cm. permukaan daun pada kenanga ini bertekstur licin, berwarna hijau muda hingga hijau tua, dan juga daun pada tanaman kenanga ini memiliki pertulangan yang tampak berwarna keputihan.

Bunga kenanga

Berasarkan hasil pengamatan, bunga kenanga ini merupakan jenis bunga yang lengkap. Bunga yang lengkap itu memiliki organ bunga secara sempurna atau keseluruhan. Bunga kenanga ini memiliki benang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga dan tangkai bunga. Bunga ini terdiri dari 6 lembar daun dan memiliki aroma yang menyengat atau khas. Bunga ini berwarna kehijauan hingga kekuningan yang terdiri dari 6-10 kuntum dalam satu tangkai.

Buah kenanga

Berdasarkan hasil pengamatan, buah kenangan ini yaitu buah sejati yang artinya buah yang berasal dari satu bakal buah. Buah kenanga ini memiliki bentuk oval, berdaging tebal, berwarna kehitaman dan kecoklatan pekat, dengan ukuran 2-3 cm bahkan lebih. Dalam satu buah memiliki biji sekitar 8-12 biji bahkan lebih tergantung besar dari buahnya dan jenis dari varietasnya, biji ini berbentuk bulat, pipih, berkulit keras, permukaan yang halus, dan juga berwarna kehitaman.

Aspek botani

Kenanga ini merupakan tumbuhan yang mana bunganya itu dapat dijadikan sebagai bunga rampai dan juga bunga kenanga dapat mengatasi kulit kering, bahan untuk luluran, mencegah bau badan, mengobati penyakit kuning, mengatasi demam saat nifas, mengatasi encok atau rematik, mengobati scabies, mengobati sakit kepala, perawatan jerawat dan juga mengobati sesak nafas.

Kunci Determinasi:

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2.b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membeli.....**3**
- 3.b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat berkas tersebut di atas**4**
- 4.b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas**6**
- 6.b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7.b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9.b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10.b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**

11.b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas.....	12
12.b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13.b.	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14.a	Semua daun duduk berhadapan.....	15
15.a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip atau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109.b.	Tanaman daratan atau tumbuh diantara tanaman bakau.....	119
119.b.	Tanaman lain.....	120
120.b.	Tanaman tanpa getah.....	128
128.b.	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129.b.	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi cabang.....	135
135.b.	Daun tidak berbentuk kupu-kupu, berlekuk dua.....	136
136.a.	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139.b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada caban.....	140
140.b.	Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142.b.	Cabang tidak demikian.....	143
143.b.	Sisik demikian tidak ada.....	146
146.b.	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple.....	154
154.b.	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155.b.	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156.b.	Bakal buah menompang.....	162
162.b.	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163.a.	Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilang tiga.....	164
164.b.	Daun tidak melekat seperti perisai.....	165

- 165.b. Ruang kepala sari membuka tanpa kantup atau bunga berkelamin satu.....**166**
- 166.a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak, benang sari bebas.....(50. Annonacea)
- 1.a. Banyak buah yang lepas, betangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.....(1.Canangium)
Canangium odoratum Baill.

Kunci determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a (50. Annonaceae)-1a-1.*Canangium odoratum*.

Menurut (Steenis, 2002) Pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk diketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, coklat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. *Kenanga*, Ind, *Kananga*, S, J, Md, *Wangsa*, J.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	:	
Divisio	:	Magnoliophyta
Classis	:	Magnoliopsida
Subclassis	:	Magnoliidae
Ordo	:	Magnoliales
Familia	:	Annonaceae
Genus	:	Annona
Spesies	:	<i>Annona muricata</i> L.
(Sumber : Steenis; 2003)		

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, sirsak ini merupakan tanaman yang memiliki habitus pohon yang artinya tumbuhnya itu bisa mencapai lebih dari 6 meter. Dan dilihat dari pengamatan, batang sirsak juga merupakan batang berkayu yang keras dan kaku karena tersusun atas selulosa dan yang dilapisi oleh dinding sel. Tanaman sirsak ini memiliki periodisitas yaitu perennial yang artinya tanaman ini mampu hidup bertahun-tahun.

Akar sirsak

Sifat akar dari tanaman sirsak ini yaitu akar tunggang yang artinya akarnya itu dapat dibedakan antara akar pokok dengan akar-akar yang lainnya. Dan kebiasannya akar tunggang ini banyak ditemukan di tumbuhan atau tanaman berkayu dan contoh salah satunya adalah sirsak. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) akar *Annona muricata* L. itu akar tunggang yang mana tanaman ini merupakan tanaman berkayu yang harus kuat penyokongnya. Akar tunggang itu yaitu akar yang akarnya itu menuju ke pusat bumi dan selalu terdeferensiasi.

Batang sirsak

Tanaman sirsak ini memiliki percabangan monopodial yang artinya batang utama dengan cabang-cabang yang lainnya itu dapat dibedakan. Arah tumbuh batang pada tanaman sirsak ini adalah tegak lurus yang mana

batang utamanya itu selalu tumbuh ke atas. Bentuk batang pada tanaman sirsak ini yaitu bulat dan berwarna bercak hitam keputihan dan merupakan batang berkayu. Permukaan batang pada tanaman ini yaitu kasar yang mana berdasarkan hasil pengamatan di batangnya ini ada bintik-bintik dan juga permukaannya tidak licin. Menurut (Kurniawan, 2017) pohon sirsak ini berwarna coklat tua, batang berkayu berwarna coklat tua, silindris, permukaannya kasar, percabangannya simpodial. Arah tumbuh batang dari tanaman sirsak ini yaitu tegak lurus, dengan arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas dan ada yang mendatar. Ketinggian dari tanaman sirsak ini biasanya 8-10 meter, dengan diameter batang 10-30 cm. tidak berbanir dengan tajuk membulat.

Daun sirsak

Tata letak daun pada tanaman sirsak ini yaitu berselang-seling yang artinya daunnya itu duduk secara selang-seling misalnya tumbuh di bagian kanan dan setelahnya itu duduk di bagian kiri seperti itu . Bagian daun dari tanaman ini tidak lengkap karena tanaman sirsak ini hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun dan tidak memiliki upih atau pelepah daun. Daun yang lengkap itu yaitu daun yang memiliki bagian upih, tangkai dan helaian. Bentuk daun pada tanaman sirsak ini yaitu jorong dengan pangkal daun pada tanaman ini yaitu tumpul, ujung daunnya meruncing dengan tepi daun yang rata. Urat daun sirsak ini menyirip dengan tekstur daun yaitu licin dan mengkilap serta memiliki daun yang berwarna hijau tua pada bagian atas dan hijau muda pada bagian bawahnya. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun berwarna hijau muda sampai warna hijau tua memiliki panjang 6-18 cm, dengan lebar 3-7 cm, permukaan daun licin , berbentuk jorong atau ovalis, ujungnya lancip pendek, daun bagian atas mengkilap hijau dan gundul pucat kusam di bagian bawah daun, berbentuk lateral saraf. Daun memiliki bau yang tajam menyengat dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 mm, tepi daun rata.

Bunga sirsak

Sirsak ini memiliki bunga yang lengkap. Bunga yang lengkap ini yaitu bunga yang memiliki organ bunga secara keseluruhan. Bunga sirsak ini memiliki, mahkota, benang sari, putik dan sebagainya. Bunga sirsak berwarna kuning keputih-putihan dan terdiri dari tiga tenda bunga dan di tengahnya itu terdapat bakal buah dari sirsak tersebut. Bunga tanaman sirsak ini berbentuk tunggal yaitu satu bunga terdapat banyak putik sehingga dinamakan bunga berpistil majemuk.

Buah sirsak

Tanaman sirsak ini memiliki buah yang berwarna hijau dan memiliki daging buah yang berwarna putih. Buah sirsak merupakan buah sejati majemuk yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah. Buah sirsak ini memiliki duri sisik halus, apabila sudah tua daging buah berwarna putih, lembek dan berserat dengan banyak sekali biji di bagian dalamnya. Biji buah sirsak berwarna coklat agak kehitaman dan bertekstur keras, berujung tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang kira-kira 16 mm dan lebar kira-kira 9 mm.

Aspek Botani

Buah sirsak dapat dimakan dan memiliki rasa yang enak. Buah sirsak dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dapat meredakan peradangan, melancarkan pencernaan, melawan infeksi, mencegah pertumbuhan sel kanker.

Kunci Determinasi

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2.b. Tiada alat pembelit tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3.b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas4

4.b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....	6
6.b. Dengan daun yang jelas	7
7.b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya...	9
9.b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10.b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11.b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas.....	12
12.b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13.b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14.a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15.a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip atau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109.b. Tanaman daratan atau tumbuh diantara tanaman bakau.....	119
119.b. Tanaman lain.....	120
120.b. Tanaman tanpa getah.....	128
128.b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129.b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi cabang.....	135
135.b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu, berlekuk dua.....	136
136.b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139.b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140.b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142.b. Cabang tidak demikian.....	143
143.b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146.b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple.....	154
154.b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut.....	155

- 155.b. Bunga tidak tertanam pada tangkai156
- 156.b. Bakal buah menompang.....162
- 162.b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....163
- 163.a. Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilang tiga.....164
- 164.b. Daun tidak melekat seperti perisai.....165
- 165.b. Ruang kepala sari membuka tanpa kantup atau bunga berkelamin satu166
- 166.a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak, benang sari bebas50. Annonaceae
- 1.b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.....(2. *Annona*)
- 1.a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang diluar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buha berduri tempel.....*Annona muricata*

Kunci determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a (50. Annonaceae)-1b-2. *Annona*-1a-*Annona muricata* L.

Menurut (Steenis, 2002) Pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang telur hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung

ruang sari diatas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. Biji hitam (Peny). Dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. *Sirsak*, Ind, *Nangka blanda*, Ind, J, S, *Mandalika*, S, *Nangka buris*, Md, *Nangka englan*, Md, *Nangka sabrang*, J, *Zuurzak*, N

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	:
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: Annona
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.
(Sumber : Steenis; 2003)	

Deskripsi:

Srikaya atau buah nona adalah tanaman yang tergolong ke dalam genus *Annona* yang berasal dari daerah tropis. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman srikaya ini memiliki habitus pohon yang artinya tanaman sirsak ini mampu tumbuh di atas ketinggian 6 meter. Periodisitas dari tanaman ini adalah pirenial yang artinya tanaman sirsak ini mampu tumbuh dalam beberapa tahun.

Akar srikaya

Sifat akar pada tanaman srikaya ini adalah akar tunggang yang artinya dapat dibedakan yang mana akar utama dan yang mana cabang akarnya dan akar tunggang ini selalu menuju ke usat bumi dan akar utamanya itu tumbuh lurus ke bawah. Akar pada tanaman sirsak ini

berwarna coklat dan hanya terdapat serabut-serabut akar. Menurut (Kurniawan, 2017) akar tanaman srikaya itu ada dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar. Akar tunggang berfungsi untuk memperteguh berdirinya tanaman dan tumbuh ke arah bawah. akar ini hanya terdapat pada tanaman srikaya yang dioerbanyak dengan biji, sementara tanaman yang diperoleh dari cangkok dan setek, akar tunggang tidak muncul. Sedangkan akar serabut merupakan akar yang fungsinya mencari unsur hara dan air. Panjang akar srikaya dapat mencapai 1-2 cm.

Batang srikaya

Sistem percabangan pada tanaman srikaya ini yaitu monopodial yang artinya tanaman srikaya ini dapat dibedakan antara batang utaman dengan cabang-cabang dari batang tersebut. Arah tumbuh batang pada tanaman srikaya ini adalah tegak lurus yang artinya batangnya ini tumbuh lurus ke atas. Bentuk batang dari tanaman srikaya ini adakah bulat dengan permukaan yang kasar. Menurut (Aisyah, 2014) batang gilik, percabangan tanaman srikaya itu simpodial, ujung batang pada tanaman ini rebah atau seakan-akar rebah ke tanah, dan kulit batang srikaya ini berwarna coklat muda. Kulit tipis berwarna ke abu-abuan, getah kulitnya beracun. Batangnya berwarna coklat muda dan bagian dalamnya berwarna kuning muda dan agak pahit. Pada bagian ranting berwarna coklat dengan bintik-binitk coklat, dengan lentisel yang kecil, oval, berupa bercak bulat pada batang.

Daun srikaya

Tata letak daun pada tanaman srikaya ini adalah berselang-seling. Bagian daun dari tanaman srikaya ini merupakan daun yang tidak lengkap karena hana memiliki tangkai dan helaian daun saja tanpa adanya upih atau pelepah daun. Daun yang lengkap yaitu daun yang memiliki bagiannya secara sempurna yaitu upih, tangkai dan helaian daun. Bentuk daun tanaman srikaya ini adalah memanjang dengan pangkal daun tumpul dan ujung daun yang berbentuk meruncing. Tepi daunnya rata dan memiliki urat daun yang berbentuk menyirip seperti tulang pada ikan.

Tekstur daun pada tanaman srikaya ini yaitu kasar dan bertekstur seperti kertas, memiliki warna hijau tua pada bagian atas dan hijau muda pada bagian bawah. Daun ketiga pada waktu kuncup bersambung secara katub, kecil, daun mahkota bagian luar berdaging tebal, benang sari banyak dan berwarna putih.

Bunga srikaya

Bunga pada tanaman srikaya ini merupakan bunga yang tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu dari organ atau bagian-bagian bunga. Bunga lengkap adalah bunga yang mempunyai bagian-bagian bunga secara lengkap atau sempurna. Bunga saling berhadapan dan terletak disamping daun. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu dan mudah rontok. Menurut (Syamsudiyat, 1991) bunga srikaya ini bergerombol pendek menyamping dengan panjang sekitar 2,5 cm, sebanyak 2-4 kuntum bunga kuning kehijauan (berhadapan) pada tangkai kecil panjang berambut dengan panjang kurang lebih 2 cm, tumbuh pada ujung tangkai atau ketiak daun. Daun bunga bagian luar berwarna hijau, ungu pada bagian bawah, membujur, panjangnya 1,6-2,5 cm dengan lebar 0,6-0,75 cm. Terdapat banyak serbuk sari yang bergerombol, putih, panjang kurang dari 1,6 cm, dan puik berwarna hijau muda. Tipa putik membentuk semacam kutil, panjang 1,3-1,9 cm, lebar 0,6-1,3 cm yang tumbuh menjadi kelompok-kelompok buah. Berbunga dengan bantuan kumbang nitidula.

Buah srikaya

Tanaman srikaya memiliki buah dengan sifat buah sejati ganda yang artinya buah tersebut berasal dari 1 bunga dengan dua bakal buah. Buah srikaya ini berbentuk bulat dan terdapat benjolan-benjolan di bagian permukaan buahnya. Buahnya berwarna hijau dan memiliki daging buah yang berwarna putih dan memiliki banyak biji di dalam buahnya yang berwarna hitam. Menurut (Syamsuhidayat, 1991) buah srikaya ini berbentuk bola atau kerucut atau menyerupai jantung, permukaan berbenjol-benjol, berwarna hijau berbintik (serbuk bunga) putih,

penampang 5-10 cm, menggantung pada tangkai yang cukup tebal. Jika masak anak buah akan memisahkan diri antara yang satu dengan yang lainnya dan berwarna hijau kebiruan. Biji membujur di setiap karpel, halus, berwarna hitam, panjang 1,3-1,6 cm.

Aspek botani

Buah srikaya dapat dimakan dan juga memiliki rasa yang enak. Buah srikaya juga dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit kardiovaskular, mengurangi resiko penyakit kanker, menjaga gula darah agar tetap stabil, membasmi kutu rambut dan juga ketombe.

Kunci Determinasi

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2.b. Tiada alat pembelit tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3.b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diata.....4
- 4.b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....6
- 6.b. Dengan daun yang jelas7
- 7.b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya...9
- 9.b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10.b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11
- 11.b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas.....12
- 12.b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13.b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14.a. Semua daun duduk berhadapan.....15

15.a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip atau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109.b. Tanaman daratan atau tumbuh diantara tanaman baka.....	119
119.b. Tanaman lain.....	120
120.b. Tanaman tanpa getah.....	128
128.b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129.b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi cabang.....	135
135.b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu, berlekuk dua.....	136
136.b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139.b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140.b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142.b. Cabang tidak demikian.....	143
143.b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146.b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple.....	154
154.b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut.....	155
155.b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156.b. Bakal buah menompang.....	162
162.b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163.a. Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilang tiga.....	164
164.b. Daun tidak melekat seperti perisai.....	165
165.b. Ruang kepala sari membuka tanpa kantup atau bunga berkelamin satu	166
166.a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak, benang sari bebas	(50. Annonaceae)
1.b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung	

- penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.....(2.*Annona*)
- 2.b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.....(*Annona squamosa* L.)

Kunci determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a (50. Annonaceae)-1b-2b-*Annona squamosa* L.

Menurut (Steenis, 2002) Pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. Daun eliptis emmanjang sampai betuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau disamping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (*klepsgewijs*), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari diatas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banya, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. *Srikaya*, Ind, S, J, *Sarkaja*

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	:
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i>
(Sumber : Steenis; 2003)	

Deskripsi:

Tanaman sirih (*Piper betle* L.) ini merupakan jenis tanaman dari familia piperaceae. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman sirih ini memiliki habitus yaitu perdu yang artinya tinggi tanaman ini tidak mencapai tinggi 6 meter dari permukaan tanah dan biasanya tanaman sirih ini merupakan tanaman yang memanjat atau merayap. Dengan modifikasi dari akar sirih inilah tumbuhan ini bisa memanjat dan menempelkan akarnya ke dinding ataupun ke pohon yang lainnya. Tanaman sirih ini memiliki periodisitas yaitu annual yang artinya tanaman tahunan atau musiman.

Akar sirih

Akar tanaman sirih ini serabut. Akar tanaman sirih ini tumbuh sekitar buku-buku pada batangnya. Sirih ini memiliki tipe perakaran serabut, yaitu akar yang semuanya keluar dari pangkal batang. Akar tanaman sirih ini terdiri dari berbagai bagian, yaitu batang, akar, cabang dan serabut akar. Akar sirih merupakan akar pelekat sehingga sirih itu jika media inangnya berlatar datar maka ia akan tetap bisa menjalar ke atas. Pada dasarnya akar-akar serabut ini memiliki bentuk akar seperti benang dan juga memiliki pelekat pada akarnya dan memiliki fungsi untuk menempel pada penunjangnya atau tempat dia berlilit. . Akar sirih ini berbentuk seperti pola tambut yang tumbuh dipermukaan bukannya. Akar

sirih ini tersebar di semua keliling bukannya. Akarnya berwarna kecokelatan. Menurut (Rahmiati, 2015) akar daun sirih ini sejenis akar tunggang dengan bentuk bulat lonjong dan warna coklat kekuningan. Akar tanaman ini tumbuh merambat atau merayap dan memiliki banyak tunas baru yang tumbuh di sekitar akar. Bagian-bagian akar sirih akar antara lain leher akar, batang akar, cabang akar, dan serabut akar. Modifikasi akar sirih ini yaitu akar pelekat yang tumbuh di buku-buku batang dan berfungsi untuk melekat pada penunjang.

Batang sirih

Batang tanaman sirih ini memiliki percabangan yang simpodial yang artinya tidak dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabangnya. Batang sirih ini arah tumbuhnya memanjat baik itu memanjat di bagian dinding maupun di tanaman yang lainnya dan biasanya tanaman ini memanjat dan menempel dengan akarnya. Bentuk batang tanaman ini yaitu bulat, dan batangnya itu beralur dan ada juga yang berduri. Menurut (Kurniawan, 2017) batang sirih berbentuk bundar memanjang dan bisa mencapai ketinggian 5-15 m. tumbuh dengan menyebar ke tanaman lain di daerah tersebut. Di batang sirih ini terdapat ruas-ruas, sulur dengan jarak kira-kira 5-10 cm dan sebagai lokasi untuk pertumbuhan kecambah baru. Warna batang sirih ini kecokelatan sampai kehijauan,

Daun sirih

Daun sirih ini terletak berseling antar daun yang satu dengan daun yang lainnya. Bagian daun dari tanaman sirih ini yaitu tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja. Daun yang lengkap itu adalah daun yang memiliki tangkai, pelepah dan helaian daun. Dan pada tanaman ini tidak terdapat pelepah atau upih daun. Bentuk daun sirih ini yaitu seperti jantung dengan pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, dengan tepi daun rata. Tanaman sirih ini memiliki urat daun yang melengkung dan teksturnya itu licin seperti kertas dengan warna hijau muda sampai hijau tua. Akan tetapi menurut (Rahmiati, 2015) menyatakan bahwa daun sirih itu berbentuk oval atau bulat telur dengan

warna hijau muda hingga hijau tua. Daun ini memiliki lebar 2-10 cm dan panjang 5-15 cm dan pada permukaan daun bagian bawah berwarna putih. Bentuk daun umumnya terlihat seperti jantung dimana penguat daun itu disematkan.

Bunga sirih

Tamanan sirih ini adalah tanaman yang mempunyai bunga yang tidak lengkap. Bunga sirih ini berbentuk seperti bulir tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya (bunga majemuk yang mendukung bunga jantan, yang betina menjadi buah). Untaian bunga sirih bentuknya panjang dan ramping, warnanya hijau tetapi ada juga yang agak kekuningan. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang. Bulir jantan terdiri atas 2 benang sari dan sangat pendek. Sedangkan bulir betina kepala putiknya 3-5. Bunga sirih berwarna kecokelatan jika sudah tua dan berwarna putih jika lebih muda. Bunga sirih hanya memiliki benang sari sebagai alat reproduksinya dan juga memiliki daun tangkai yang melekat dan bergabung dengan tangkai bunga sirih. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun tangkai adalah daun yang berfungsi sebagai pelindung. Daun tangkai bunga ini nampak di luar bunga dan bisa terlihat. Daun ini berada pada bagian pangkal dari tangkai bunga. Bunga berkelamin satu, berumah 1 atau 2, bulir berdiri sendiri di ujung berhadapan dengan daun. Terdapat daun pelindung \pm 1 mm berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 - 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5 - 6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Buah sirih

Buah sirih merupakan buah semu. Buah sirih berbentuk seperti bentuk telur dengan ukuran kacil-kecil, dengan ujung botak dan berwarna abu-abu hingga hitam dan berbulu. Selain itu, di bagian dalam buah

berbentuk bulat, pipih, biji berwarna hitam dengan sekitar 10 hingga 20 biji dalam satu buah.

Aspek botani

Daun sirih biasanya digunakan masyarakat khususnya para orang yang sudah lanjut usia untuk menginang. Daun sirih juga dapat menurunkan gula darah pada penderita diabetes, penangkal kanker, mempercepat penyembuhan luka bakar, membantu menurunkan depresi, menjaga kesehatan mulut dan juga gigi, dan juga dapat menjaga saluran pencernaan.

Kunci Determinasi

1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2.b. Tiada alat pembelit tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3.b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas	4
4.b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6.b. Dengan daun yang jelas.	7
7.b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupain.	9
9.a. Tumbuhan memanjat atau membelit.	41
41.b. Tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara.	42
42.b. Tumbuhan tidak demikian.	43
43.b. Daun tersebar.	54
54.b. Daun tunggal.	59
59.b. Batang atau daun tidak berduri.	61
61.b. Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian.	62
62.b. Benang sari 4-5 atau bunga tidak jelas, merupakan bulir.	63
63.a. Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.	65

64.a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tiada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....(37. Piperaceae)

1.a. Daun lunak seperti herba, daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.....(*Piper betle* L.)

Kunci determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a (37. Piperaceae)-1-1a-*Piper betle* L.

Menurut (Steenis, 2002)Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan bekas berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang mirip dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, diujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau blat memanjang, panjang 1 mm. Bulir jantan; tangkai 1,5-3 cm. Bennag sari 2, sangat pendek. Bulir betina; tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak,banyak ditanam di halaman penduduk; 5-700 m. *Sirih*, Ind, S, J, *Bede*, J.

5. Teratai (*Nymphaeae lotus* L.)

Klasifikasi	:	
Divisio	:	Magnoliophyta
Classis	:	Magnoliopsida
Subclassis	:	Magnoliidae
Ordo	:	Nymphaeales
Familia	:	Nymphaeaceae
Genus	:	Nymphaea
Spesies	:	<i>Nymphaea lotus</i> L.
(Sumber : Steenis; 2003)		

Deskripsi:

Tanaman teratai ini termasuk tanaman yang termasuk ke dalam family Nymphaeaceae. Berdasarkan pengamatan tanaman teratai ini memiliki habitus yaitu herba atau berbatang basah karena yang kita sudah tau bahwa teratai ini tumbuhnya di air. Teratai ini memiliki periodisitas yaitu annual yang artinya tumbuhan tahunan dan dapat kita lihat juga bahwa teratai ini bisa mati juga dan kadang-kadang hanya bisa bertahan hidup satu tahun saja.

Akar teratai

Tanaman teratai memiliki sistem perakaran serabut dan akarnya itu ada di dasar air atau biasanya teratai ini berada di kolam dan akarnya itu tumbuh di dasar kolam. Perakaran serabut adalah perakaran yang akarnya itu seperti serabut dan tidak ada akar utamanya. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) teratai memiliki akar yang berongga dan akar teratai dapat dikatakan sebagai akar yang tidak sempurna karena tidak adanya bulu akar dan tudung akar seperti akar pada umumnya. Akar yang dimiliki teratai ini memiliki fungsi sebagai penopang atau jangkar bagi teratai agar dapat berdiam pada satu tempat di permukaan air.

Batang teratai

Tanaman teratai ini memiliki sistem percabangan yang simpodial yaitu batang utama dengancabang-cabangnya itu tidak dapat dibedakan. Batang teratai ini berongga bagian dalamnya dan merupakan batang basah. Arah tumbuh batang pada teratai ini adalah terkulai dimana batangnya itu terkulai di permukaan air. Bentuk batang pada tanaman teratai ini adalah bulat dengan permukaan batang yang licin. Batang teratai memiliki fungsi utama untuk menopang daun agar daun bisa mengapung di atas air dengan baik karena sebagian besar batang teratai berada di dalam air.

Daun teratai

Tanaman teratai memiliki tata letak daun yaitu roset akr dimana dunnya ini sejajar dengan akarnya. Bagian daun dari tanaman teratai ini tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dengan helaian daun saja tanpa ada pelepah atau upih daun pada tanaman teratai ini. Bentuk daun dari tanaman teratai ini yaitu berbentuk ginjal dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat dengan tepi daun yang bergerigi. Urat daun dari tanaman teratai ini yaitu mencapai tepi daun dimana uratnya ini berasal dari pangkal daun sampai ke ujung daun. Tekstur dari daun teratai ini yaitu tipis dan lunak dengan warna daun yang berwarna hijau pada bagian atas dan kecoklatan pada bagian bawahnya.

Bunga teratai

Tanaman teratai itu memiliki bunga yang tidak lengkap. Bunga pada teratai tumbuh pada bagian tangkai teratai yang merupakan perpanjangan dari rimpang. Warna dari bunga teratai memiliki warna yang khas dan indah dimana adanya gradasi warna yang membuat bunga terlihat cantik, seperti warna merah muda dan kemudian putih semakin ke atasnya. Pada praktikum kami menggunakan teratai yang berwarna putih dengan adanya serbuk sari di bagian tengah teratai tersebut yang berwarna kekuningan.

Buah teratai

Bunga teratai menghasilkan buah dengan diameter 4-12 cm, di dalam buah terdapat biji berwarna hijau dan setelah tua akan berwarna

coklat gelap. Kulit luar dari biji teratai ini bertekstur keras dan biji yang sudah tua dapat diolah menjadi tepung dan dapat juga dimasak.

Aspek botani

Akar teratai berguna untuk mencegah penyakit sembelit, membantu mengatur tekanan darah, membantu mengontrol berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan juga tangkai bunga pada teratai ini juga dapat dijadikan makanan dan sering dibuat sayur.

Kunci determinasi

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2.b. Tiada alat pembelit tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3.b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas4
- 4.b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....6
- 6.b. Dengan daun yang jelas7
- 7.b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya.9
- 9.b. Tumbuhan tidak memanjat dan membelit.....10
- 10.b. Daun tidak tersusun rapat menjadi rozet11
- 11.b. Tidak demikian, ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong atas.....12
- 12.b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada sama sekali.....13
- 13.b. Tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14.a. Daun tersebar kadang-kadang sebagian berhadapan.....15
- 15.a. Daun tunggal seperti tetapi tidak terbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....109

- 109.a. Tanaman air dan tanaman rawa.....**110**
- 110.a. Benang sari dan tenda bunga banyak, daun besar berbentuk bulat.....47. Nymphaeaceae
- 1.a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....(1. Nymphaeae)
- 1.b. Daun dibawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.....(*Nymphaea lotus*)

Kunci determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-110a.

(47.Nymphaeaceae)-1b-*Nymphaeae lotus* L.

Menurut (Steenis, 2002) daun dan bunga pada akar rimpang di dalam tanah yang vertical, mengapung (bunga di tempat air yang dangkal muncul di atas air). Helaiian daun lebar bulat memanjang, menancap serupa bentuk perisai, melekkuk keluar bergigi tajam di bagian bawah ungu tua, 15-50 kali 12-45 cm. bunga agak berbau busuk dan siang hari menutup. Daun kelopak pada pangkalnya melekat pada dasar bunga, dengan tulang daun yang menonjol, keluar dengan jelas, dari dalam berwarna semacam mahkota. Daun mahkota 13-28, putih, kadang-kadang ros atau merah. Benang sari kurang dari 100, dengan mahkota dipisahkan oleh suatu ruang yang kosong. Tangkai sari lebar, pipih, penghubung sari di atas ruang sari tidak diperpanjang. Ruang bakal buah dipisahkan oleh dinding tunggal. Buah masak di bawah air, serua spons, membuka tidak beraturan; biji dengan selubung biji berbentuk kantung. Diselokan dan genangan yang tidak dalam. Kerapkali sebagai tanaman hias.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri dari Divisio Pinophyta pada bahan praktikum II yaitu:
 - a. *Canarium odoratum* Baill. Adalah tanaman yang memiliki batang cukup besar, berdiameter 0,1 hingga 0,7 meter dan tingginya mencapai 5 sampai 20 meter. Batang pohon kenanga ini tegak lurus daunnya panjang halus dan berkilau. Bunganya hijau kekuningan yang besemu dadu, tetapi jarang, menggulung seperti bentuk bintang laut dan mengandung minyak bingkai, cananga oil yang wangi. Sekuntum bunga kenanga umumnya mempunyai enam buah kelopak daun dan satu buah mahkota berwarna kuning.
 - b. *Annona muricata* L. adalah pohon yang bisa mencapai tinggi 9 meter. Daun tumbuh menyirip, berwarna hijau, dengan ukuran diameter kurang lebih 3 cm dan panjang 7 cm, daun sirih mempunyai bau yang khas. Bunga sirih berwarna kuning dan berbau harum. Buah sirih merupakan buah sejati dengan berat mencapai 2,5 kg.
 - c. *Annona squamosa* L. merupakan perdu dan mempunyai tinggi 2-7 meter. Daun sirih itu bertangkai, kaku, dan letaknya berseling. Daunnya berbentuk jorong. Pangkal daun tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Permukaan daun berwarna hijau dengan pertulangan daun menyirip. Bunga sirih berada pada tangkai muda dan biasanya terdiri dari 2-4 kuntum dan berwarna kuning. Buah sirih bulat dan berbenjol-benjol. Warna kulit buah kebiruan atau hijau kekuningan.
 - d. *Piper betle* L. merupakan tanaman yang merambat bisa mencapai tinggi 15 m. batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluar akar. Daunnya berbentuk jantung, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tumbuh berselang-seling, bertangkai dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas.
 - e. *Nymphaea lotus* L. merupakan tumbuhan yang berbatang herba berakar serabut di dasar perairan biasanya di kolam-kolam. Bunga dan daun berada di atas permukaan air. Daun lebar dan tipis, batang teratai in

berongga untuk memudahkan mengapung di air. Bentuk daun itu bulat dengan ujung membulat dan pangkal juga membulat dan tepinya bergerigi. Tangkai teratai berada di tengah untuk keseimbangan. Bunga teratai ini mengeluarkan bunga yang warnanya mencolok jika tumbuh di air yang kotor.

2. Aspek botani
 - a. Aspek botani dari tumbuhan kenanga adalah bunga kenanga yang hijau dapat menjadi obat kanker payudara.
 - b. Aspek botani dari tumbuhan sirsak adalah buahnya dapat dimakan.
 - c. Aspek botani dari srikaya adalah buahnya juga dapat dimakan.
 - d. Aspek botani dari tumbuhan sirih adalah daunnya yang sering digunakan masyarakat untuk menginang.
 - e. Aspek botani dari tumbuhan teratai adalah bunga dan batangnya bisa dijadikan makanan (disayur).

G. Daftar pustaka

- Abdullah, Mikrajuddin, *IPA Terpadu SMP dan MTS*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Aisyah, Nur, "Morfologi Tanaman Srikaya", <https://ccrc.farmasi.ugm.ac.id.dalam.google.com>. 2014.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dasuki, Undang A, *Sistematik Tumbuhan Tinggi*, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu hayati, ITB, 1994.
- Hasanah, Nove, "Gambar Tanaman Kenanga", <http://novehasanah.com.dalam.google.com>. 2015.
- Hasanah, Nove, "Gambar Tanaman Srikaya", <http://novehasanah.com.dalam.google.com>. 2015.
- Kurniawan. "Morfologi Tanaman Sirsak", <http://fredikurniawan.com.dalam.google.com>. 2017.

- Kurniawan, “Morfologi Tanaman Kenanga”, <http://fredikurniawan.com>. dalam google.com. 2017.
- Kurniawan, “Morfologi Tanaman Sirih”, <http://fredikurniawan.com>. dalam google.com. 2017.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Rahmiati, Putri, “Gambar Sirih”, <http://rahmiati.com>. dalam google.com. 2015.
- Syamsuhidayat, dkk, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Stennis, Van, *Flora*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2002.
- Susilowarno, Gunawan, *Biologi SMA Kelas XII*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2013.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II?

Jawab:

- a. Ordo Magnoliales, memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan berkayu, daun tunggal, berseling dan tanpa daun penumpu. Bunga tunggaldan biasanya berbilang 3, dan mempunyai 2 lingkaran daun mahkota. Benang sari banyak, bakal buah 1 dan masing-masing memiliki banyak atau 1 bakal biji. Buah kebanyakan berupa buah buni, kadang-kadang berupa buah ganda. Biji dengan endosperm berbelah dengan lembaga kecil. Contoh tanaman pada praktikum II yang termasuk dalam kelas ini adalah Kenanga (*Canarium odoratum* Bill.), Sirsak (*Annona muricata* L.) dan Srikaya (*Annona squamosa* L.)

- b. Ordo Piperales, memiliki ciri-ciri yaitu pada umumnya memiliki daun yang berbentuk jarum, batang berbuku dan memiliki bau yang aromatis, perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil. Contoh tanaman pada praktikum II yang termasuk ke dalam ordo ini adalah Sirih (*Piper betle* L.)
- c. Ordo Nymphaeales, memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan berbatang basah, tumbuhnya di air, bergetah dengan batang berupa rhizome, daun tunggal, letak daun tersebar, terapung di atas permukaan air, bunga biseksual bertangkai panjang. Contoh tanaman pada praktikum II yang termasuk ke dalam ordo ini adalah teratai (*Nymphaea lotus* L.)